

Laboratórna Diagnostika, XXX, 1, 2025: 54–59

P2X1 AKO POTENCIÁLNY MARKER V KRVI PACIENTOV S DEPRESÍVNOU PORUCHOU

P2X1 AS A POTENTIAL MARKER IN THE BLOOD OF PATIENTS WITH DEPRESSIVE DISORDER

Mattová Simona¹, Tuková Lenka², Špaková Ivana³, Bednářová Aneta⁴, Urbanská Nicol¹, Šimko Patrik¹, Blichárová Alžbeta⁵, Kisková Terézia⁵

¹Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ, Košice; ²Združená tkanivová banka UNLP, Košice; ³Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Košice; ⁴II. psychiatrická klinika UPJŠ LF a UNLP, ⁵Ústav patológie LF UPJŠ a UNLP

terezia.kiskova@upjs.sk

SÚHRN

Depresívna porucha je jednou z častých psychických porúch na svete. V psychiatrii sa mnohé výskumné skupiny venujú hľadaniu biomarkerov a potenciálne účinných terapeutických možností pri voľbe antidepresív. Vzhľadom na to, že časť pacientov je farmakorezistentná, je potrebné skúmanie nových terapeutických cieľov a postupov. Výskum alternatívnych molekulárnych cieľov je prísľubom nielen pre identifikáciu biologických markerov spojených s danou poruchou, ale aj pre objasnenie nových mechanizmov vedúcich k vývoju farmakoterapeutík so zlepšenými terapeutickými profilmi. P2X receptory predstavujú sľubnú cestu. Tieto iónové kanály, riadené ATP, sú exprimované v rôznych bunkách a tkanivách, pričom sa podieľajú na mnohých fyziologických a patofyziologických procesoch. Štúdie naznačujú potenciálnu koreláciu medzi receptorom P2X1 a depresiou. Aktivácia receptora P2X1 v krvných doštičkách (trombocytoch) spôsobuje významné zvýšenie vnútrobunkového vápnika (Ca²⁺), čo následne vedie k zmene tvaru, či pohybu sekrečných granúl. Je známe, že pacienti s depresívnou poruchou vykazujú zvýšenú aktiváciu a reaktivitu trombocytov, avšak mechanizmy sú stále nejasné. P2X1 by mohol byť potenciálne zapojený do týchto procesov.

Kľúčové slová: P2X1 receptory; krvné doštičky; depresívna porucha

ABSTRACT

Depression is one of the most common mental disorders in the world. In psychiatry, many research groups are dedicated to the search for biomarkers and potentially effective therapeutic options in the selection of antidepressants. Since some patients are drug-resistant, the investigation of new therapeutic goals and procedures is necessary. The research of alternative molecular targets is promising not only for the identification of biological markers associated with the disease, but also for the elucidation of new mechanisms leading to the development of pharmacotherapeutics with improved therapeutic profiles. P2X receptors represent a promising pathway. These ATP-gated ion channels are expressed in various cells and tissues, participating in many physiological and pathophysiological processes. Studies suggest a potential correlation between the P2X1 receptor and depression. Activation of the P2X1 receptor in platelets (thrombocytes) causes a significant increase in intracellular calcium (Ca²⁺), which subsequently leads to a change in the shape or movement of secretory granules. It is known that patients with depression show increased platelet activation and reactivity, but the mechanisms are still unclear. P2X1 could potentially be involved in these processes.

Keywords: P2X1 receptors; platelets; depressive disorder

Depresívna porucha

Depresívna porucha je častá psychická porucha, ktorá podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) postihuje viac ako 300 miliónov ľudí na celom svete (James et al., 2018). Vyskytuje sa takmer dvakrát častejšie u žien ako u mužov (Kuehner, 2017). Klinická diagnóza závisí od identifikácie symptómov, keďže v súčasnosti chýbajú rozlíšiteľné biologické markery. Pacient s depresívnou poruchou trpí na zhoršenie nálady, zníženie energie a aktivity. Narušená je schopnosť radosť sa, oslabený je záujem a schopnosť koncentrácie, častá je nápadná vyčerpanosť aj po minimálnej námahe. Zvyčajne je narušený spánok a znížená chuť do jedenia. Sebaocenenie a sebadôvera sú takmer vždy znížené, aj pri miernej forme je časté sebaobviňovanie a pocity bezcennosti. Skľúčená nálada len málo kolíše zo dňa na deň, nereaguje na okolnosti a môžu ju sprevádzať tzv. somatické príznaky, ako je strata záujmov a príjemných pocitov, raňajšie zobúdzanie viac hodín pred zvyčajným časom; najhoršia depresívna epizóda ráno, výrazná psychomotorická retardácia, agitácia, strata chuti do jedla, pokles hmotnosti a zníženie libida. Podľa množstva a závažnosti príznakov sa depresívna epizóda hodnotí ako ľahká, stredná a ťažká. Pokiaľ sa depresívna symptomatika vyskytne viackrát hovoríme o rekurentnej (recidivujúcej) depresívnej poruche (MKCH). Podľa klasifikácie DSM: Na stanovenie diagnózy depresívnej poruchy musí jedinec takmer každý deň počas dvoch týždňov vykazovať aspoň päť špecifických príznakov (Malhi & Mann, 2018), pričom tieto príznaky zvyčajne zahŕňajú výrazné zmeny nálady, znížený záujem a potešenie, zmeny v poznávaní či fyzické alebo vegetatívne príznaky. Skupina príznakov sa často prekrýva s depresívnymi príznakmi vyskytujúcimi sa pri stavoch, ako je schizofrénia a bipolárna afektívna porucha. Na presnú diagnostiku depresívnej poruchy je nevyhnutná aplikácia vylučovacích kritérií (Otte et al., 2016). U pacientov sa objavujú taktiež pocity viny alebo bezcennosti, nedostatok energie, porucha koncentrácie a ďalšie symptómy ako kolísanie hmotnosti, narušené spánkové vzorce (charakterizované buď nespavosťou alebo hypersomniou) a psychomotorické abnormality vrátane agitovanosti alebo retardácie a samovražedné myšlienky (Bains & Abdijadid, 2024). Okrem toho je depresívna porucha spojená s vyšším rizikom vzniku iných zdravotných ťažkostí, ako sú diabetes mellitus, srdcové ochorenia či mŕtvica (Whooley & Wong, 2013). Je to mimoriadne komplexná porucha s viacerými príčinnými faktormi vrátane genetic-

kých, epigenetických a environmentálnych vplyvov. Zahŕňa niekoľko patofyziologických mechanizmov, ktoré možno rozdeliť na neurochemické zmeny, patológie na úrovni tkanív a orgánov, ako je zápal a zvýšená reakcia na stres, ako aj zmeny v neurónovom okruhu (Dean & Keshavan, 2017). Vzhľadom na vážne obmedzenia, ktoré psychické poruchy kladú na kvalitu života a ich častý výskyt v ľudskej populácii, je nevyhnutné hľadať účinné liečebné stratégie. V súčasnosti sa liečba primárne zameriava na inhibitory spätného vychytávania monoamínov, vrátane noradrenalínu, dopamínu a 5-hydroxytryptamínu (5-HT) (Illies, Verkhatsky, & Tang, 2019). Tieto metódy však vyzerať byť nedostatočné. Viac ako 50 % pacientov nedosiahne adekvátnu odpoveď na svoju počiatočnú antidepressívnu liečbu (Rush et al., 2006). Okrem toho sa optimálna účinnosť týchto liekov prejaví až po značnom trvaní, typicky v rozmedzí od 4 do 6 týždňov (Szopa et al., 2021). Zdôrazňuje sa preto potreba preskúmať nové mechanizmy objasňujúce patofyziológiu a farmakológiu depresívnej poruchy.

P2X receptory

V poslednej dobe rastie záujem o pochopenie úlohy purinergného systému v centrálnom nervovom systéme (CNS) (Szopa et al., 2021). P2X membránové receptory predstavujú rodinu katiónovo selektívnych kanálov, pričom bolo identifikovaných 7 podjednotiek receptora P2X (P2X1-7) (Burnstock & Kennedy, 2011). Majú širokú tkanivovú distribúciu. Boli nájdené v širokom spektre typov buniek vrátane neurónov a gliových buniek v centrálnom (CNS) a periférnom (PNS) nervovom systéme, ako aj svalových, kostných, epitelových, endokrinných endotelových a imunitných buniek (Jiang, 2012). Bunkový povrch P2X receptorov aktivuje adenozín 5-trifosfát (ATP) (North, 2016). ATP je už dlho považovaný za primárny zdroj energie v živých bunkách. Neskôr však bola objavená ďalšia dôležitá úloha ATP: extracelulárny ATP pôsobí ako posol, ktorý uľahčuje rýchlu medzibunkovú komunikáciu tým, že sa viaže na skupinu membránových proteínov známych ako receptory P2X a aktivuje ich. Na rozdiel od tradičných neurotransmiterov a neuromodulátorov sú extracelulárne účinky ATP pleiotropné a ovplyvňujú takmer všetky typy buniek v tele (Geoffrey Burnstock, Nistri, Khakh, & Giniatullin, 2014). Receptory P2X sprostredkujú ATP signalizáciu predovšetkým tromi mechanizmami: pôsobia ako ligandom riadené Ca^{2+} -prieprustné katiónové kanály, podporujú tvorbu veľkého póru a vytvárajú signálne kom-

plexy s interagujúcimi proteínmi a membránovými lipidmi (Jiang, 2012). ATP-signalizačné mechanizmy sprostredkované receptorom P2X sa podieľajú na mnohých dôležitých fyziologických procesoch, vrátane neurotransmisie, svalovej kontrakcie a uvoľňovania cytokínov (North, 2016). Podieľajú sa aj na patofyziologických procesoch v tele v dôsledku zmenenej expresie a funkcie receptora, čo má za následok chronickú bolesť, zápalové ochorenia, rakovinu a iné patologické stavy alebo ochorenia (Burnstock & Kennedy, 2011). V súvislosti s vývojom a liečbou depresívnych porúch sa skúmalo len niekoľko podtypov receptorov P2X, predovšetkým P2X4 a P2X7 (Szopa et al., 2021). Štúdie poukazujú, že blokáda receptora P2X7 indukuje antidepresívne účinky (Diniz et al., 2016) (Farooq et al., 2018). Štúdie taktiež naznačujú antidepresívne účinky receptora P2X4 (Toulme et al., 2010) (Bortolato et al., 2013). Doterajšie výskumy v tejto oblasti podporujú participáciu P2X receptorov pri depresívnej poruche.

P2X1 receptor

Receptor P2X1 vyzerá byť ďalším sľubným kandidátom pre výskum v oblasti liečby depresívnej poruchy. Vyznačuje sa vysokou afinitou k endogénnemu ligandu ATP a rýchlou desenzibilizáciou po aktivácii (Illes et al., 2021). Má pomerne vysokú priepustnosť pre ióny Ca^{2+} (Egan & Khakh, 2004) a zohráva kľúčovú úlohu pri neurogénnej kontrakcii hladkého svalstva, tvorbe trombu a regulácii migrácie neutrofilov (Fong et al., 2021). Z terapeutického hľadiska sú receptory P2X1 sľubné, najmä v urogenitálnom a imunitnom systéme. Napríklad vyradenie týchto receptorov u myšíc samcov vedie k 90 % zníženiu plodnosti v dôsledku zníženej kontraktility vas deferens, čo naznačuje, že antagonist receptoru P2X1 by mohol slúžiť ako antikoncepčný prostriedok pre samcov (Mulryan et al., 2000). Okrem toho je zvýšená regulácia receptorov P2X1 spojená so zápalovými stavmi močového mechúra, vrátane intersticiálnej cystitídy a idiopatickej nestability detruzora (Andersson, 2015). V neutrofiloch je aktivácia týchto receptorov nevyhnutná na reguláciu chemotaxie. V ľudských aj myšíc neutrofiloch tento iónový kanál podporuje cytoskeletálnu reorganizáciu závislú od RhoA-Rho kinázy potrebnú na účinnú migráciu v gradientoch chemoatraktantov (Lecut et al., 2009). Na krvných doštičkách sa receptory P2X1 podieľajú na aktivácii a agregácii trombocytov a zohrávajú tak významnú úlohu pri trombóze (Hechler et al., 2003). V zanedbateľnom množstve

sa taktiež sa vyskytujú aj na erytrocytoch (Wang et al., 2005) (Mahaut Smith, Evans, & Vial, 2019). Aktivácia P2X1 a P2X7 na erytrocytoch je indukovaná väzbou bakteriálnych toxínov alebo komplementu na červené krvinky, čo spôsobí uvoľňovanie ATP cez toxínové póry a pannexín-1. Uvoľnený ATP tak môže aktivovať receptory P2X1 a P2X7 na týchto bunkách, a tým sa indukuje expozícia fosfatidylserínu a hemolýza (Sluyter, 2015).

P2X1 a krvné doštičky

Podjednotky receptora P2X1 môžu tvoriť homomérické aj heteromérické iónové kanály s odlišnými vlastnosťami. Homomérické P2X1 receptory tvoria iónové kanály v krvných doštičkách a megakaryocytoch. Vykazujú značnú priepustnosť pre Ca^{2+} ióny (Mahaut-Smith, Jones, & Evans, 2011). In vitro štúdie uvádzajú, že selektívna aktivácia receptorov P2X1 vyvoláva rýchlu a reverzibilnú zmenu tvaru krvných doštičiek prostredníctvom zvýšenia hladín Ca^{2+} (Rolf, Brearley, & Mahaut-Smith, 2001). Tento receptor tiež podporuje prechodnú centralizáciu granúl a stimuluje nízku úroveň aktivácie integrínu $\alpha IIb\beta 3$, čo vedie k slabej a dočasnej agregácii (Toth-Zsamboki et al., 2003). Ako uvádzajú aj in vivo štúdie, P2X1 predstavuje potenciálne významný cieľ pre antitrombotickú liečbu (Hechler et al., 2005). Receptory P2X1 môžu zvýšiť aktiváciu trombocytov v reakcii na rôznych agonistov a zohrávajú tak úlohu pri tvorbe trombu (Mahaut-Smith et al., 2011). ATP, endogénny ligand pre iónové kanály P2X1, sa počas aktivácie uvoľňuje z hustých granúl trombocytov, z aktivovaných endotelových buniek a leukocytov, ako aj pasívne z odumretých buniek počas poškodenia tkaniva (Idzko, Ferrari, & Eltzschig, 2014). Okrem ATP môžu receptory P2X1 stimulovať aj viaceré príbuzné zlúčeniny, ktoré sa uvoľňujú do krvného obehu, vrátane rôznych diadenozínpolyfosfátov (ApnA) a adenozínpolyfosfoganozínov (ApnG). Aktivácia receptorov P2X1 vedie k influxu Ca^{2+} aj Na^{+} a môže tiež viesť k depolarizácii membrány trombocytov. Ako už bolo spomenuté, receptory P2X1 v krvných doštičkách (Obr.1) môžu vyvolať výrazné zvýšenie intracelulárneho Ca^{2+} , čo má za následok zmeny tvaru, pohyb sekrečných granúl a nízku úroveň aktivácie integrínu $\alpha IIb\beta 3$. Tieto receptory môžu tiež synergicky pôsobiť s rôznymi inými receptormi na posilnenie signalizácie a funkčných aktivít v krvných doštičkách. Aktivácia receptorov P2X1 pomocou ATP uvoľneného z hustých granúl zosilňuje agregáčnejšie reakcie na nízkej hladiny hlavných agonistov, trombínu a kolagénu

(Mahaut-Smith et al., 2011). Stimulácia P2X1 môže vyvolať alebo zvýšiť aktiváciu krvných doštičiek v kombinácii aj s inými agonistami krvných doštičiek, ako je napríklad adrenalín (Erhardt, Pillarisetti, & Toomey, 2003).

Obrázok 1 Schéma pôsobenia ATP na receptor P2X1; ATP, adenzín 5-trifosfát; P2X1, receptor P2X1

Aktivácia krvných doštičiek pri depresívnej poruche

Ako už bolo spomenuté, depresívna porucha môže zvýšiť riziko vzniku ochorení, ako je diabetes mellitus, kardiovaskulárne ochorenia či mŕtvica. Existuje pravdepodobne niekoľko mechanizmov, ktorými môže depresívna porucha ovplyvniť a viesť k zvýšenému riziku kardiovaskulárnych ochorení (Krittanawong et al., 2023). Medzi známe mechanizmy patrí znížený vagový tonus a zvýšená variabilita srdcovej frekvencie, zhoršená funkcia endotelu, zvýšená agregovateľnosť krvných doštičiek či zvýšený zápal (Morel-Kopp et al., 2009). Štúdie naznačujú, že aktivácia krvných doštičiek, signalizácia chemokínov a fokálna adhézia môžu byť spojené so srdcovým zlyhaním v kombinácii s depresívnymi ochoreniami. Bolo identifikovaných päť kľúčových génov - CD83, CX3CR1, STAT4, COL1A2 a SH2D1B - pričom STAT4 a COL1A2 zohrávajú významnú úlohu v mechanizme komorbidít srdcového zlyhania a depresie (Huang et al., 2022). Je známe, že selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu (SSRI) znižujú kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu u pacientov s depresiou, čo môže súvisieť s abnormalitami sérotonínu a krvných doštičiek (Wozniak, Toska, Saridi, & Mouzas,

2011).

Pacienti s depresívnou symptomatikou vykazujú zvýšenú in vivo aktiváciu a reaktivitu trombocytov, pričom liečba depresívnych symptómov je spojená s normalizáciou markerov aktivácie trombocytov. Mechanizmy, ktoré sú príčinou zvýšenej aktivácie trombocytov pri depresii, zostávajú nejasné. Okrem potenciálnej úlohy sérotonínu je jedným z možných vysvetlení to, že depresívna porucha sa môže prekrývať s úzkosťou a záchvatmi paniky, čo môže viesť k nadmernej aktivite sympatika a v takom prípade by mohli krvné doštičky reagovať na adrenalín alebo noradrenalín uvoľnený počas stresu (Morel-Kopp et al., 2009).

Doterajšie štúdie naznačujú možnú súvislosť medzi P2X1 receptormi a depresívnymi stavmi. Zistenia naznačujú, že aktivácia krvných doštičiek je súčasťou mechanizmu spájajúci depresiu so zvýšeným rizikom kardiovaskulárneho ochorenia, a že zmiernenie depresívnych symptómov môže potenciálne znížiť riziko, čiastočne prostredníctvom zníženej aktivácie krvných doštičiek, na ktorých sa nachádzajú aj P2X1 receptory. Doteraz však neexistuje žiadna štúdia, ktorá by sa venovala spojitosti P2X1 receptorov v krvi s depresívnymi poruchami.

Tento projekt bol podporený grantovou agentúrou APVV (APVV-23-0354) a VEGA (1/0648/25).

LITERATÚRA

1. Andersson, K. E. (2015). Purinergic signalling in the urinary bladder. *Auton Neurosci*, 191, 78-81. doi:10.1016/j.autneu.2015.04.012
2. Bains, N., & Abdijadid, S. (2024). Major Depressive Disorder *StatPearls*. Treasure Island (FL) ineligible companies. Disclosure: Sara Abdijadid declares no relevant financial relationships with ineligible companies.: StatPearls Publishing Copyright © 2024, StatPearls Publishing LLC.
3. Bortolato, M., Yardley, M. M., Khoja, S., Godar, S. C., Asatryan, L., Finn, D. A., Davies, D. L. (2013). Pharmacological insights into the role of P2X4 receptors in behavioural regulation: lessons from ivermectin. *Int J Neuropsychopharmacol*, 16(5), 1059-1070. doi:10.1017/s1461145712000909
4. Burnstock, G., & Kennedy, C. (2011). P2X receptors in health and disease. *Adv Pharmacol*, 61, 333-372. doi:10.1016/b978-0-12-385526-8.00011-4
5. Burnstock, G., Nistri, A., Khakh, B. S., & Giniatullin, R. (2014). ATP-gated P2X receptors in health and disease. *Frontiers in Cellular Neuroscience*, 8. doi:10.3389/fncel.2014.00204

6. Dean, J., & Keshavan, M. (2017). The neurobiology of depression: An integrated view. *Asian J Psychiatr*, 27, 101-111. doi:10.1016/j.ajp.2017.01.025
7. Diniz, C. R. A. F., Rodrigues, M., Casarotto, P. C., Pereira, V. S., Crestani, C. C., & Joca, S. R. L. (2016). Antidepressant-like effects of P2 purinergic antagonist PPADS is dependent on serotonergic and noradrenergic integrity. *bioRxiv*, 086983. doi:10.1101/086983
8. Egan, T. M., & Khakh, B. S. (2004). Contribution of calcium ions to P2X channel responses. *J Neurosci*, 24(13), 3413-3420. doi:10.1523/jneurosci.5429-03.2004
9. Erhardt, J. A., Pillarisetti, K., & Toomey, J. R. (2003). Potentiation of platelet activation through the stimulation of P2X1 receptors. *J Thromb Haemost*, 1(12), 2626-2635. doi:10.1046/j.1538-7836.2003.00453.x
10. Farooq, K., Tanti, A., Ainouche, S., Roger, S., Belzung, C., & Camus, V. (2018). A P2X7 receptor antagonist reverses behavioural alterations, microglial activation and neuroendocrine dysregulation in an unpredictable chronic mild stress (UCMS) model of depression in mice. *Psychoneuroendocrinology*, 97. doi:10.1016/j.psyneuen.2018.07.016
11. Fong, Z., Griffin, C. S., Large, R. J., Hollywood, M. A., Thornbury, K. D., & Sergeant, G. P. (2021). Regulation of P2X1 receptors by modulators of the cAMP effectors PKA and EPAC. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(37), e2108094118. doi:10.1073/pnas.2108094118
12. Hechler, B., Lenain, N., Marchese, P., Vial, C., Heim, V., Freund, M., . . . Gachet, C. (2003). A role of the fast ATP-gated P2X1 cation channel in thrombosis of small arteries in vivo. *J Exp Med*, 198(4), 661-667. doi:10.1084/jem.20030144
13. Hechler, B., Magnenat, S., Zighetti, M. L., Kassack, M. U., Ullmann, H., Cazenave, J. P., Gachet, C. (2005). Inhibition of platelet functions and thrombosis through selective or nonselective inhibition of the platelet P2 receptors with increasing doses of NF449 [4,4',4'',4'''-(carbonylbis(imino-5,1,3-benzenetriylbis-(carbonylimino)))tetrakis-benzene-1,3-disulfonic acid octasodium salt]. *J Pharmacol Exp Ther*, 314(1), 232-243. doi:10.1124/jpet.105.084673
14. Huang, K., Zhang, X., Duan, J., Wang, R., Wu, Z., Yang, C., & Yang, L. (2022). STAT4 and COL1A2 are potential diagnostic biomarkers and therapeutic targets for heart failure comorbid with depression. *Brain Res Bull*, 184, 68-75. doi:10.1016/j.brainresbull.2022.03.014
15. Idzko, M., Ferrari, D., & Eltzschig, H. K. (2014). Nucleotide signalling during inflammation. *Nature*, 509(7500), 310-317. doi:10.1038/nature13085
16. Illes, P., Müller, C. E., Jacobson, K. A., Grutter, T., Nicke, A., Fountain, S. J., . . . Di Virgilio, F. (2021). Update of P2X receptor properties and their pharmacology: IUPHAR Review 30. *Br J Pharmacol*, 178(3), 489-514. doi:10.1111/bph.15299
17. Illes, P., Verkhatsky, A., & Tang, Y. (2019). Pathological ATPergic Signaling in Major Depression and Bipolar Disorder. *Front Mol Neurosci*, 12, 331. doi:10.3389/fnmol.2019.00331
18. James, S. L., Abate, D., Abate, K. H., Abay, S. M., Abbafati, C., Abbasi, N., . . . Murray, C. J. L. (2018). Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. *The Lancet*, 392(10159), 1789-1858. doi:[https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32279-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32279-7)
19. Jiang, L.-H. (2012). P2X receptor-mediated ATP purinergic signaling in health and disease. *Cell Health and Cytoskeleton*, 4, 83-101. doi:10.2147/CHC.S27196
20. Krittanawong, C., Maitra, N. S., Qadeer, Y. K., Wang, Z., Fogg, S., Storch, E. A., . . . Lavie, C. J. (2023). Association of Depression and Cardiovascular Disease. *The American Journal of Medicine*, 136(9), 881-895. doi:10.1016/j.amjmed.2023.04.036
21. Kuehner, C. (2017). Why is depression more common among women than among men? *Lancet Psychiatry*, 4(2), 146-158. doi:10.1016/s2215-0366(16)30263-2
22. Lecut, C., Frederix, K., Johnson, D. M., Deroanne, C., Thiry, M., Faccineto, C., . . . Oury, C. (2009). P2X1 ion channels promote neutrophil chemotaxis through Rho kinase activation. *J Immunol*, 183(4), 2801-2809. doi:10.4049/jimmunol.0804007
23. Mahaut-Smith, M. P., Jones, S., & Evans, R. J. (2011). The P2X1 receptor and platelet function. *Purinergic Signal*, 7(3), 341-356. doi:10.1007/s11302-011-9224-0
24. Mahaut Smith, M. P., Evans, R. J., & Vial, C. (2019). Development of a P2X1-eYFP receptor knock-in mouse to track receptors in real time. *Purinergic Signalling*, 15(3), 397-402. doi:10.1007/s11302-019-09666-1
25. Malhi, G. S., & Mann, J. J. (2018). Depression. *Lancet*, 392(10161), 2299-2312. doi:10.1016/s0140-6736(18)31948-2
26. Morel-Kopp, M. C., McLean, L., Chen, Q., Tofler, G. H., Tennant, C., Maddison, V., & Ward, C. M. (2009). The association of depression with platelet activation: evidence for a treatment effect. *J Thromb Haemost*, 7(4), 573-581. doi:10.1111/j.1538-7836.2009.03278.x
27. Mulryan, K., Gitterman, D. P., Lewis, C. J., Vial, C., Leckie, B. J., Cobb, A. L., . . . Evans, R. J. (2000). Reduced vas deferens

- contraction and male infertility in mice lacking P2X1 receptors. *Nature*, 403(6765), 86-89. doi:10.1038/47495
28. North, R. A. (2016). P2X receptors. *Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci*, 371(1700). doi:10.1098/rstb.2015.0427
29. Otte, C., Gold, S. M., Penninx, B. W., Pariante, C. M., Etkin, A., Fava, M., . . . Schatzberg, A. F. (2016). Major depressive disorder. *Nat Rev Dis Primers*, 2, 16065. doi:10.1038/nrdp.2016.65
30. Rolf, M. G., Brearley, C. A., & Mahaut-Smith, M. P. (2001). Platelet shape change evoked by selective activation of P2X1 purinoceptors with alpha,beta-methylene ATP. *Thromb Haemost*, 85(2), 303-308.
31. Rush, A. J., Trivedi, M. H., Wisniewski, S. R., Nierenberg, A. A., Stewart, J. W., Warden, D., . . . Fava, M. (2006). Acute and longer-term outcomes in depressed outpatients requiring one or several treatment steps: a STAR*D report. *Am J Psychiatry*, 163(11), 1905-1917. doi:10.1176/ajp.2006.163.11.1905
32. Sluyter, R. (2015). P2X and P2Y receptor signaling in red blood cells. *Front Mol Biosci*, 2, 60. doi:10.3389/fmolb.2015.00060
33. Szopa, A., Socała, K., Serefko, A., Doboszewska, U., Wróbel, A., Poleszak, E., & Wlaź, P. (2021). Purinergic transmission in depressive disorders. *Pharmacol Ther*, 224, 107821. doi:10.1016/j.pharmthera.2021.107821
34. Toth-Zsamboki, E., Oury, C., Cornelissen, H., De Vos, R., Vermylen, J., & Hoylaerts, M. F. (2003). P2X1-mediated ERK2 activation amplifies the collagen-induced platelet secretion by enhancing myosin light chain kinase activation. *J Biol Chem*, 278(47), 46661-46667. doi:10.1074/jbc.M308452200
35. Toulme, E., Garcia, A., Samways, D., Egan, T. M., Carson, M. J., & Khakh, B. S. (2010). P2X4 receptors in activated C8-B4 cells of cerebellar microglial origin. *J Gen Physiol*, 135(4), 333-353. doi:10.1085/jgp.200910336
36. Wang, L., Olivecrona, G., Göteborg, M., Olsson, M. L., Winzell, M. S., & Erlinge, D. (2005). ADP acting on P2Y13 receptors is a negative feedback pathway for ATP release from human red blood cells. *Circ Res*, 96(2), 189-196. doi:10.1161/01.res.0000153670.07559.e4
37. Whooley, M. A., & Wong, J. M. (2013). Depression and cardiovascular disorders. *Annu Rev Clin Psychol*, 9, 327-354. doi:10.1146/annurev-clinpsy-050212-185526
38. Wozniak, G., Toska, A., Saridi, M., & Mouzas, O. (2011). Serotonin reuptake inhibitor antidepressants (SSRIs) against atherosclerosis. *Med Sci Monit*, 17(9), Ra205-214. doi:10.12659/msm.881924